

СРАВНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБРАЗНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА

Носирова Ойгул Сафар кизи
Хусанова Нозимахон Имомали кизи
Мамурова Сарвинозхон Зухриддин кизи
студенты направления «Русский язык
в иноязычных группах» КГПИ

Попова Е.И.

Научный руководитель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416740>

Аннотация

В статье рассматриваются лингвостилистические особенности сравнений в художественном тексте. Приводятся классификации сравнений, учитывающие общую модель организации сравнения. Выделяются элементы типичной структуры сравнения. Рассматривается использование сравнений в поэтических и прозаических произведениях М.Ю.Лермонтова. Отмечается, что Лермонтов часто использует компаративную форму лирической композиции. Сопоставляется семантическая структура поэтических и прозаических сравнений.

Ключевые слова: сравнение, элементы неожиданности и новизны, субъект, объект, основание, прямое и обратное сравнение, признак сравнения, образная аналогия.

Вопрос о лингвистической природе сравнений продолжает привлекать к себе внимание в аспекте изучения характера отражения действительности. Изучение сравнений на материале творчества различных поэтов и писателей позволяет исследователям рассматривать разные позиции языковой картины мира в компаративных единицах. Принимаются во внимание способы, которыми язык структурирует и интерпретирует наш опыт и понимание окружающей действительности. Работа с образными средствами «учит видеть незаметное и малозначимое, убеждает, что каждое слово, каждый знак в тексте несут информацию, помогающую понять оттенки общего смысла, так как в литературном тексте не бывает случайных деталей» [4].

Учеными предложены различные классификации сравнений, учитывающие общую модель организации сравнения и функциональные компоненты компаратива.

I. По семантическим характеристикам:

- Сравнения на основе сходства: выражают сходство или совпадение между объектами или явлениями.
- Сравнения на основе различия: выражают различия или отличия между объектами или явлениями.
- Сравнения на основе контраста: выражают контраст или противопоставление между объектами или явлениями.

II. По лексическим средствам:

- Метафорические сравнения: используют метафоры для сравнения объектов или явлений, перенося характеристики с одного на другой.
- Сими́лы: используют слова "как", "такой же как" и другие сравнительные конструкции для установления сходства между объектами или явлениями.
- Аналогии: устанавливают сходные отношения между двумя парами объектов или явлений.

III. По синтаксическим структурам:

- Сравнения компаративной структуры: используют сравнительные формы прилагательных или наречий для выражения степени сходства или различия.
- Сравнения эпитетической структуры: используют эпитеты и другие описательные средства для установления сравнения.

IV. По функциональным компонентам компаратива:

- Объектное сравнение: сравнение двух объектов, явлений или абстрактных понятий.
- Субъективное сравнение: сравнение субъективного опыта, эмоций или восприятий.
- Прагматическое сравнение: сравнение, направленное на достижение определенных коммуникативных целей.

Б. В. Томашевский выделяет сравнения «по принципу разной степени развитости того или иного элемента сравнения:

- предмет и образ сравнения кратки, лаконичны;
- предмет представляется в виде развитого положения, а образ дается кратко;
- предмет только указан, а образ сравнения очень развитый» [6, с. 62].

Е. А. Некрасова рассматривает сравнения «по принципу, в основу которого положен характер восприятия сравнений адресатом» [2, с. 37].

Исходя из этого, она выделяет два их типа:

- сравнения общеязыковые, их признак и образ заранее известны;

- сравнения, в основу которых положены неожиданные сопоставления.

Разноаспектные подходы к сравнению позволяют максимально полно представить особенности данного языкового явления. Почти все исследователи подчеркивают, что одним из важнейших признаков удачного сравнения является элемент неожиданности, новизны, оригинальности. Только тогда сравнения придают произведению стилистическое разнообразие, в образной форме выражают сущность предмета, придают экспрессивность и своеобразие речи.

В типичной структуре сравнения выделяются следующие элементы:

Субъект – предмет сравнения – это явление или предмет, которые подвергаются образному сопоставлению.

Объект – образ сравнения – это наименование явления или предмета, с помощью которых сравниваются субъект и объект.

Основание – признак сравнения – это общие свойства или характеристики, принадлежащие и субъекту, и объекту. Основание сопоставления является ключевым элементом в сравнении, поскольку оно определяет сходство или различие между субъектом и объектом.

Формальные средства выражения: сравнение использует специфические лексические и грамматические средства для выражения сравнительного значения. Это могут быть слова-сравнения (как, такой же как, словно), сравнительные конструкции (более, меньше, лучше) и другие синтаксические формы.

Третий член структуры – признак сравнения, может формально отсутствовать, что не снижает изобразительной точности и убедительности сравнения. Соотношение субъекта сравнения с объектом порождает тот «комплекс неоформленных ассоциаций» признаков субъекта с признаками объекта, который является одним из источников выразительности художественных сравнений [3, с. 37].

Сравнения являются важным стилистическим приемом в творчестве многих авторов. Они позволяют передать сложные и абстрактные идеи, эмоции и образы, усиливая их выразительность и воздействие. Не изолированы от использования сравнений поэтические и прозаические произведения М.Ю.Лермонтова. При описании внешности персонажа, его движений, некоторых психологических состояний, особенностей ландшафта и природы писатель в стихах и в прозе использует сравнения, обладающие сходством семантических структур, образного содержания и близостью лексических средств выражения.

Особенно характерными для раннего Лермонтова являются развернутые сравнения, которые превращаются в иносказательные лирические сюжеты. Примерами таких произведений могут служить стихотворения "Листок", "Утес", "На севере диком..." и другие. В этих произведениях сравнения превращаются в маленькие истории или образы, которые не только передают сходство между субъектом и объектом, но и создают глубокую эмоциональную и символическую атмосферу.

Лермонтов часто использует компаративную форму лирической композиции. В этом случае стихотворение распадается на две части, из которых одна является основной, а другая служит лишь для ее разъяснения, заключая в себе материал для сравнения и аналогий. В зависимости от положения основной части (она может занимать первое или второе место в стихотворении) обыкновенно различают прямое и обратное сравнения.

Для Лермонтова характерна композиция, основанная на обратном сравнении. В этом случае представший первоначально перед поэтом образ, взятый из жизни, природы, истории, не имеет самостоятельного значения: он служит лишь мотивом другого образа, который и воплощает основной замысел автора, обычно раскрывая какое-либо сложное переживание. В данном способе построения художественного текста нашло выражение постоянное стремление Лермонтова соотносить явления внешнего мира с событиями личного, интимного характера, со своим внутренним миром (особенно в первый период творчества). Так, в стихотворении «Нищий» (1830) вначале дается бытовая сцена (нищему положили в руку камень вместо хлеба), а потом в обращении к любимой девушке указывается на аналогичное отношение ее к автору: *«Так я молил твоей любви / С слезами горькими, с тоскою; / Так чувства лучшие мои / Обмануты навек тобою!»* Бытовой факт в этом стихотворении превращается в интимно-лирический, и образ нищего становится как бы символом самого поэта, обманутого в своих лучших чувствах

Другой вид компаративной композиции, основанный на прямом сравнении, имеет иное значение: основной образ сразу занимает передний план и в дальнейшем только разъясняется или уточняется посредством другого, второстепенного образа. Эта форма лирического построения проходит через все творчество Лермонтова. Материалом для сопоставления обычно служит природная данность: скала, утес на берегу

моря, две волны, незабудка на скале, поток, созревший до времени плод и др. Обращение к природе помогает поэту выразить отношения между людьми, раскрыть свои чувства, конкретизировать описываемые явления окружающего мира.

В зависимости от степени близости семантических структур компаратива в поэтических произведениях и в прозе, сравнения в прозе можно разделить на три группы: 1) сравнения, повторяющие или варьирующие семантическую структуру поэтических сравнений; 2) сравнения, названная структура которых не повторяет структуру сравнений поэтических, но строится на ее основе; 3) сравнения, которые используют структуру поэтических сравнений лишь частично.

В сравнениях первой группы сходство с семантической структурой поэтических сравнений в ряде случаев может быть расценено как повтор, так как оно подчеркнуто тождеством формальных и лексических средств выражения – субъекта, объекта и признака сравнения. Не нарушают этого соответствия и отличия в характере распространения членов сравнения. Приведем примеры:

<i>Черны глаза у серны молодой, Но у нее глаза чернее были; Сквозь тень ресниц, исполнены душой, Они блаженством сердцу говорили</i> «Аул Бастунджи»	<i>И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу.</i> «Бэла»
---	--

Часто семантическая структура сравнений при переходе из поэтических произведений в прозу подвергается изменениям, цель которых – усилить предметную точность поэтической аналогии. Стремлением к предметной точности сравнений объясняется своеобразное «дробление» предмета изображения: клочки облаков – облако, лоб – лик, голова (седая) – старик (седой). Изменяются и объекты сравнений, отличающиеся друг от друга как родовое понятие (в поэтическом сравнении) и видовое (в прозе), например: хищный зверь – тигр, барс; или изделие и материал изделия: мраморный кумир – мрамор, скала – камень.

Наибольшая степень конкретизации сравнений достигается изменением признака сравнения. Новый признак развивает аналогию, заданную соотношением «субъект– объект» в поэтическом сравнении. Но

он может быть уже в смысловом отношении, что способствует более отчетливому воссозданию конкретно-чувственного своеобразия сравниваемых предметов. Признак сравнения может усложняться.

<i>Ей нравиться долго нельзя: Как цепь, ей несносна привычка, Она ускользнет, как змея, Порхнет и умчится, как птичка. «К портрету»</i>	<i>Она, как змея, скользнула между моими руками... «Тамань»</i>
---	---

Усиление предметной точности сравнения, которое достигается конкретизацией семантической структуры, приводит к тому, что поэтическая подробность, перенесенная в прозу, приобретает черты житейской достоверности. Следует отметить, что своеобразной прозаизации способствует выравнивание экспрессивного тона сравнений с помощью замены «высокой» книжной лексики экспрессивно-нейтральной лексикой в прозе. Этой же цели служит изменение характера распространения членов сравнения – устранение в прозе субъективно-оценочных эпитетов, поэтических перифраз, приложений.

В прозе Лермонтова есть сравнения, семантическая структура которых не повторяет структуру сравнений, использованных в стихотворных произведениях, но строится на ее основе. Объекты сравнений могут быть выражены лексически тождественными словами или словами, синонимичными тем, которые использованы в поэтическом произведении.

<i>И черные глаза, остановясь на мне, Исполнены таинственной печали, Как сталь твоя при трепетном огне, То вдруг тускнели, то сверкали. «Кинжал»</i>	<i>Из-за опущенных ресниц они (глаза) сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный... «Максим Максимыч»</i>
--	--

Приведенные сравнения основаны на зрительных ассоциациях и способствуют выявлению внешнего сходства сравниваемых предметов. Многие «прозаические» сравнения Лермонтова сохраняют условность,

необычность поэтических сравнений. Это в полной мере относится к сравнениям, структура которых строится на основе образных аналогий, примененных в поэтическом творчестве.

<i>И слезы крупные мелькнули На них, как светлая роса... «Кавказский пленник»</i>	<i>Что-то похожее на слезу пробежало, блистая, вдоль по длинным ее ресницам, как капля дождя... «Княгиня Лиговская»</i>
---	---

В рассмотренных текстах объект сравнения, содержащий выразительно тонкий образ капли росы (дождя), передает доверчивость, невинность юного существа. Зрительное воображение автора позволяет сравнивать изменчивость облаков, разгоняемых ветром, с иллюзорностью человеческих надежд, например:

<i>В вечерний час дождливых облаков Я наблюдал разодранный покров; Лиловые, с багряными краями, Одни еще грозят, и над скалами Волшебный замок, чудо древних дней, Растет в минуту; но еще скорей Его рассеет ветра дуновенье. «Измаил-Бей»</i>	<i>Какая будущность! Какое прошедшее! И все в один миг разлетелось; так иногда вечером облака дымные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе...но дунул северный ветер...и разлетелись облака и упадают росою на бесчувственную землю. «Вадим»</i>
---	--

Примеры подтверждают, что сравнение в художественных текстах «наделено функцией эстетической, неповторимо по своему употреблению, индивидуально, образно» [5].

Сравнения в творчестве М. Ю. Лермонтова являются важным элементом его поэтического стиля. Они неожиданны, разнообразны, неоднозначны и эмоциональны, их целью является передача сложных мыслей и чувств через образы природы и окружающего мира.

Использованная литература:

1. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Художественная литература, 1992
2. Некрасова Е. А., Бакина М. А. Языковые процессы в современной русской поэзии. –М.: Наука, 1982

3. Огольцев В.М. Устойчивые компаративные структуры в языковой системе. – В кн.: Системность русского языка. – Новгород, 1973.
4. Попова, Е. И. (2020). Роль лингвистического анализа художественного текста в формировании личности читателя. In Система непрерывного филологического образования: школа–колледж–вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла в условиях полилингвального образования (pp. 73-77).
5. Попова, Е. И. (2015). Работа над поэтическим словом как средство развития познавательного интереса учащихся. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 332-335).
6. Попова, Е. И. (2018). Транспозиционные возможности употребления форм будущего времени. Интернаука, 12, 57.
9. Popova, E. I. (2023). TECHNIQUES OF SEMANTIZATION OF RUSSIAN VOCABULARY IN A FOREIGN LANGUAGE AUDIENCE. Open Access Repository, 4(03), 227-234.
10. Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Курс лекций. –Л.: Гос. учеб.-пед. изд-во Министерства просвещения, 1959.